

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARIGA SAVODXONLIKKA O'RGATISHNING MAZMUN MOHIYATINI O'RGANISH

¹Kuchkanova Xurshida Ibragimovna, ²Nazarova Dilnoza Komiljanovna

¹Toshkent shahar Chilonzor tumani 291-DMTT direktor

²Xorazm viloyati Shovot tumani 30-DMTT direktor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286846>

Kalit so'zlar: savodxonlik, bola, ta'lim, tarbiya, tajriba, rivojlanish, nutq, bolalar, tarbiyachi, ijodiy faoliyat, pedagogic jarayon, mahorat, shakllantirish, o'yin, maktabgacha yosh.

Yurtimizda barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini har tomonlama barkamol, etuk va bilimli bo'lib etishishlarida malakali pedagoglarning o'rni juda muhim. Maktabgacha ta'limning davlat standartiga muvofiq, ta'limning bir qismi maktabgacha yoshdagi bolalarni "nutqini rivojlantirish" ta'lim sohasida rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalarni savodxonlikka o'rgatish va kelajakda yozma nutq buzilishining oldini olish uchun mo'ljallangan, bolalar va ularning oila a'zolarining ta'lim ehtiyojlari, qiziqishlari va motivlarini hisobga oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga savodxonlikka o'rgatishning maqsadi, bolalarga boshlang'ich ta'limning poydevorini yaratishdir. Bu jarayon bolalarning nutqini rivojlantirish, ularni yozuv va o'qish asoslari bilan tanishtirish, va umumiy bilimlarni oshirishga qaratilgan. Maktabgacha ta'limda savodxonlikka o'rgatishning mazmuni quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Nutqni rivojlantirish: Bolalarni so'zlashuv ko'nikmalarini rivojlantirish, so'z boyligini oshirish, to'g'ri talaffuzni o'rgatish. Bu jarayon, ular bilan muloqot qilish, suhbatlar o'tkazish va o'yinlar orqali amalga oshiriladi.

O'qish va yozish asoslarini o'rgatish: Harflarni tanish, harf va tovushlarni ajratish, oddiy so'zlarni o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu jarayon o'yin va ijodiy faoliyatlar orqali amalga oshiriladi.

Diqqatni va xotirani rivojlantirish: Bolalarga o'qish va yozish jarayonida diqqatni jamlash, xotirani rivojlantirish ko'nikmalarini o'rgatish. Bu maqsadga erishish uchun bolalar uchun qulay, o'yin-kulgili metodlar ishlatiladi.

Tugallangan hikoyalar va matnlarni o'qish: Bolalarga oddiy hikoyalar va ertaklarni o'qish, ularni tushunish va mavzuni bayon etish qobiliyatini rivojlantirish. Bu orqali ularning til va fikr tizimini kengaytirish.

Ijodiy va amaliy faoliyatlar: O'qish va yozish ko'nikmalarini o'rgatishda ijodiy faoliyatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Masalan, rasm chizish, hikoya qilish, qo'shiqlar va she'rlar aytish kabi faoliyatlar bolalarning savodxonlikka bo'lgan qiziqishini oshiradi. Badiiy va ilmiy nutqni rivojlantirish: Bolalarga o'z fikrlarini aniq ifodalashga, savollarga javob berishga va oddiy so'zlarni ulashga yordam berish.

Yozma ishlarda ko'nikmalarni shakllantirish: Tarbiyalanuvchilarga oddiy yozuvlar, shakl va raqamlarni yozishni o'rgatish. Bu bilan bolalar o'z tajribalari va kuzatishlarini ifodalashga o'rganadilar.

Maktabgacha ta'limda savodxonlikka o'rgatish, bolalarning akademik muvaffaqiyatlari uchun asos yaratadi, ularni kelajakda yaxshi o'qish va yozish ko'nikmalariga ega bo'lishlariga yordam beradi. Bu jarayon yoshga mos bo'lgan usullar orqali amalga oshiriladi, har bir bola uchun qulay va samarali bo'lishi uchun individual yondashuvni talab qiladi.

O'qish va yozish — nutq faoliyatining turi. Savodga tayyorlash umumiy faoliyatini tashkil etish davrida o'qish va yozish harakatini maqsadga muvofiq ravishda bajara olish o'qish va yozish ko'nikmasi deyiladi. O'qish va yozish ko'nikmasi takomillashtirila borib, malakaga aylantiriladi. O'qish malakasi ham, yozish malakasi ham nutq faoliyatining boshqa turlari bilan, ya'ni og'zaki hikoya qilish, o'zgalar nutqini eshitish orqali anglash, ichki nutq bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qish va yozish malakalarini shakllantirish bir-biri bilan bog'langan holda uzviy va uzluksiz ravishda olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Isxaqova va boshqalar “Savodxonlikka o'rgatish” – T.:2018.
2. F.R.Qodirova va boshqalar. Nutq rivojlantirish metodikasi. T.: 2019.
3. S.Raximova va boshqalar. Atrof –olam bilan tanishtirish metodikasi. T.: 2019.
4. F.R.Qodirova, M.Z.Fayzullaeva “Maktabga tayyorlov guruhlarida nutqni rivojlantirish ta'limiy faoliyatini tashkil etish” – T.:2021.